

УДК 811.112.2.111.161.1'373.7-115

© 2025 Ю. Н. Ус, В. В. Заякина

ОЦЕНОЧНАЯ СЕМАНТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ И ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ «ДЕРЕВЬЯ» В НЕМЕЦКОМ, АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ*

Данная статья посвящена описанию фразеологических и паремиологических единиц, включающих компонент «деревья». Основное внимание акцентируется на сопоставительном анализе фразеологических и паремиологических единиц, выявляются общие и специфические черты оценочного компонента в семантической структуре данных устойчивых выражений в немецком, английском и русском языках.

Ключевые слова: дерево, фразеологическая единица, паремиологическая единица, сопоставительный анализ, семантика, оценочный компонент.

© 2025 Yu. N. Us, V. V. Zaiakina

EVALUATIVE SEMANTICS OF PHRASEOLOGICAL AND PAREMIOLOGICAL UNITS WITH THE COMPONENT «TREES» IN GERMAN, ENGLISH AND RUSSIAN

This article concerns itself with the description of phraseological and paremiological units that include the component «trees». The main attention is focused on the comparative analysis of phraseological and paremiological units, the general and specific features of the evaluative component in the semantic structure of these fixed expressions in German, English and Russian are revealed.

Key words: tree, phraseological unit, paremiological unit, comparative analysis, semantic, evaluation component.

1. Введение

Фразеологический корпус любого языка представляет исключительно богатый материал для изучения аксиологических закономерностей и анализа, зафиксированных в языке стратегий оценивания, поскольку фразеологизм сам по себе уже содержит «большой объем дополнительной информации о характере поступков, поведении человека» [Артемова, 1991: 12].

Отражая в языковой форме результаты познавательной деятельности человека, оценка основывается на совокупности общественного опыта языкового коллектива и признанной в нем нормы [Волобуева, 2010: 38].

Фразеологические и паремиологические единицы (далее ФЕ и ПЕ) отражают

* Исследование проводилось по теме государственного задания «Декодирование и интерпретация аксиологической семантики в славянских, германских, романских и кавказских лингвокультурах» (номер госрегистрации 124012400351-9).

уникальные особенности мировоззрения и культурной идентичности носителей языка. Их исследование способствует выявлению как универсальных закономерностей языкового мышления, так и национально-специфических черт [Кудрявцева, 2017: 76].

Сходства и различия языков и культур можно выявить только путем сопоставительного анализа, так как восприятие и оценка действительности людьми, принадлежащих к разным лингвокультурам могут иметь как сходства, так и обнаруживать различия [Яхина, 2008]. По словам Ю. С. Степанова, «сравнительное описание норм двух языков вскрывает существующие в каждом языке словарные пробелы, «белые пятна» на семантической картине языка» [Степанов, 1965: 110].

Актуальность данной работы обусловлена обращением авторов к изучению оценочной семантики фразеологизмов в сопоставительном аспекте, что дает возможность для соотнесения фрагментов фразеологических картин мира различных народов. Несмотря на значительное количество исследований, посвященных ФЕ [Белая, 2017; Кашаева, 2016; Москвичева, 2008; Писарская, 2017; Шустова, 2003; Яхина, 2008; Schemann, 2011], данный аспект остается недостаточно изученным, особенно в отношении фразеологизмов с компонентом «*деревья*».

Объектом исследования является группа ФЕ и ПЕ с компонентом «*деревья*» в немецком, английском и русском языках, а **предметом** выступают особенности семантики ФЕ и ПЕ с данным компонентом в сопоставительном аспекте, а также общие и различительные признаки проявления оценки.

Цель исследования – сопоставительное изучение специфики оценочной семантики ФЕ и ПЕ с компонентом «*деревья*» в немецком, английском и русском языках.

Эмпирическим материалом послужили 20 ФЕ и ПЕ с компонентом «*деревья*» в немецком языке, отобранных из «Немецко-русского фразеологического словаря» Л. Э. Биновича, «Большого немецко-русского словаря», немецкого словаря «Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik», 25 ФЕ и ПЕ с данным компонентом в английском языке, полученных из Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Student's Dictionary of Current English и 27 ФЕ и ПЕ с названным компонентом в русском языке, извлеченных из «Нового словаря русского языка» Т. Ф. Ефремовой, «Толковых словарей русского языка» В. И. Даля, С. И. Ожегова.

2. Основная часть

В данной статье термин «*дерево*» трактуется как многолетнее растение с твердым стволом и отходящими от него ветвями, формирующими крону [Телия, 1996: 22].

Деревья олицетворяют не только природные явления, но и являются метафорами,

отражающими характер, ценности и особенности мировоззрения [Басыров, 2019: 72].

Исследуя оценивающий потенциал деревьев в структуре ФЕ и ПЕ, следует выделить следующие обуславливающие его факторы. Оценочный компонент может быть вызван различными свойствами растения: внешний вид, прочность, запах, съедобность или несъедобность плодов и др. [Басыров, Яненко, 2014].

2.1. ФЕ и ПЕ с компонентом «деревья» в немецком языке

В немецком языке деревья нашли свое отражение в ряде фразеологизмов, которые стали не только средством передачи языкового наследия, но и «окном в культурные особенности немецкого общества». Немецкие крестьяне придавали большое значение лесным угодыям, ведь именно в лесу они добывали корм для животных, древесину для топлива и строительства, олицетворяли надежность и прочность деревьев со своим благосостоянием и даже внешностью, выражали свое эмоциональное состояние. Поэтому лексема *der Baum* ‘дерево’, а также названия конкретных видов деревьев зафиксированы во многих ФЕ немецкого языка (см. табл. 1).

Таблица 1. ФЕ и ПЕ с компонентом «деревья» в немецком языке

№ п/п	Лексема	Количество единиц
1.	<i>der Baum</i> ‘дерево’	9
2.	<i>die Palme / Pinie</i> ‘пальма / сосна’	6
3.	<i>die Eiche</i> ‘дуб’	2
4.	<i>die Akazie</i> ‘акация’	2
5.	<i>die Tanne</i> ‘ель’	1
	Всего:	20

Как видно из таблицы 1, наиболее значимыми для формирования немецкоязычного фразеологического фонда являются ФЕ и ПЕ с компонентом *der Baum* ‘дерево’ (9 ед.). Семантический анализ показывает, что многие фразеологизмы с компонентом «дерево» связаны с описанием человеческого характера, физических качеств или поведения, которые часто сравниваются с деревом [Кашаева, 2016: 1085].

Фразеологизмы, пословицы и поговорки, имеющие в составе компонент *der Baum*, описывают характер человека, дают оценку его силы (*dem nicht einmal ein Baum stand hält* (досл. ‘перед ним и дерево не устоит’; ‘он может горы свернуть’)), предел его возможностей (*dafür sorgen, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen* ‘(по)заботиться о том, чтобы что-л. не переходило разумного предела’).

Пословицы *einen alten Baum versetzt man nicht* ‘нельзя переместить старое дерево’ и *alte Bäume sind böse biegen* ‘старое дерево с трудом гнется’ подчеркивают сложность изменения у человека устоявшихся привычек или обстановки в зрелом возрасте

[Fleischer, 1982: 121], что может расцениваться негативно.

Пословица *wie der Baum, so die Frucht* ‘каково дерево, таков и плод’ выражает идею наследственности и зависимости качеств потомства от родителей [Бинович, 1995: 96].

Лексема *die Palme* ‘пальма’ (6 ед.) является олицетворением лидерства, раздражения и может выражать в ФЕ и ПЕ как положительную (*Die Palme des Sieges* высок. ‘Пальма первенства’), так и отрицательную оценку (*Auf die Palme bringen* [Duden] разг. фам. ‘Привести кого-либо в бешенство, вывести из себя’), иногда и нейтральную (*Nach der Palme kann ein jeder ringen* букв. ‘За пальму (первенства) может бороться каждый’). Ствол пальмы не имеет боковых ответвлений и забраться на самую верхушку крайне сложно. Эмоциональное состояние человека сравнивается с невероятной трудностью залезть на самый верх дерева (*auf die Palme kommen* разг. фам. разозлен до такой степени, что готов взобраться на пальму).

Лексема *die Eiche* ‘дуб’ (2 ед.) в составе ФЕ является олицетворением силы и мощи (*von einem Streiche fällt keine Eiche* ‘от одного удара топором ни один дуб не свалится’).

Отрицательная оценка содержится в семантике некоторых немецких ФЕ с компонентом «деревья». Так, из лексикографических источников были отобраны фразеологизмы с компонентом *die Akazie* ‘акация’ (2 ФЕ), которые обозначают высокую степень досады, разочарования человека (*Es ist, um auf die Akazien zu klettern* [Schemann, 2011: 435] разг. ‘С ума сойти, лопнуть можно с досады’).

В немецком языке обнаружены ФЕ, в которых стержневой субстантивный компонент не находит соответствия в русском и английском языках (*Auf die Pinie bringen* [Duden] ‘досл. загнать на пинию (пиния – род итальянской сосны), т. е. разозлить кого-л.’).

О высоком и стройном человеке говорят *schlank wie eine* [Duden] *Tanne* ‘стройный как ель’. В значении данного компаративного фразеологизма содержится положительная оценочная коннотация.

2.2. ФЕ и ПЕ с компонентом «деревья» в английском языке

Фразеологизмы и паремии с компонентом «деревья» занимают значительное место в английской языковой картине мира, отражая богатую культурно-историческую традицию, символизм и фольклор (см. табл. 2).

Таблица 2. ФЕ и ПЕ с компонентом «деревья» в английском языке

№ п/п	Лексема	Количество единиц
1.	<i>tree</i> ‘дерево’	10
2.	<i>oak</i> ‘дуб’	6
3.	<i>ash</i> ‘ясень’	3
4.	<i>rowan</i> ‘рябина’	3
5.	<i>elm</i> ‘вяз’	2
6.	<i>apple tree</i> ‘яблоня’	1
Всего:		25

Английские ФЕ и ПЕ с компонентом *tree* 'дерево' выражают преимущественно положительную оценку, описывая поступки человека (*shake the pagoda tree* 'быстро разбогатеть', его благосостояние, процветание (*flourish like a bay tree* 'процветать, успешно развиваться', *the top of the tree* 'ведущее положение в какой-либо профессии').

Одним из наиболее распространенных видов деревьев, встречаемых в английских фразеологизмах и паремиях, является *oak* 'дуб' (6 ед.). Символическое значение дуба связано с его физическими свойствами, культурными ассоциациями и историческими событиями. Устойчивые выражения *great (tall) oaks from little acorns grow* 'большое вырастает из малого' и *sport one's oak* 'запереть наружную дверь' свидетельствуют о прочности и устойчивости этого дерева [Писарская, 2017: 90].

Дуб занимает важное место в английском фольклоре. Легендарный Major Oak в Шервудском лесу, по преданию, был местом встречи войска Робин Гуда; Parliament Oak в Ноттингемшире связывают с созывом парламента. Кроме того, дубы *oaks of Gog and Magog* в Сомерсете ассоциируются с древними мифологическими гигантами [Поломошнов, 2016: 97].

Фразеологизм *a heart of oak* 'храбрый, мужественный, отважный человек' отражает не только силу, стойкость человека, но и символизирует победу.

Ash 'ясень' (3 ед.) в английской культуре занимает особое место, символизируя мировое древо. Его упоминания в языке часто отражают природные циклы и погодные условия, что делает его важным элементом народной традиции [Шумбасова, 2011: 88].

Фразеологизмы и паремии *but ash new or ash old is fit for a queen with a crown of gold* 'но ясень, молодой или старый, сгодится для королевы с золотой короной' и *if the oak's before the ash, then you'll only get a splash; if the ash precedes the oak, then you may expect a soak* 'если дуб перед ясенем, то будет всего лишь дождик; если ясень раньше дуба, то можно ждать ливня' иллюстрируют, как ясень становится частью культурного кода, связанного с сельской жизнью и природными наблюдениями. В мифологических традициях ясень ассоциируется с устойчивостью и цикличностью жизни, а также с древним пониманием мира как единого целого [LDOCE].

Фразеологизм *ash, mature or green, makes a fire for a queen* 'ясень, старый или зеленый, может стать топливом для королевы' имеет фольклорные корни и связан с практическими свойствами дерева [OSDCE]. Этот образ отражает универсальность и ценность ясеня как материала для обогрева. В отличие от других пород древесины, ясень славится тем, что горит даже в сыром или свежесрубленном состоянии, что делает его

крайне удобным для использования в быту. ФЕ подчеркивает важность и надежность ясеня в повседневной жизни, а упоминание королевы усиливает эффект, акцентируя на том, что такое дерево достойно служить даже представителю королевской власти.

Elm ‘вяз’ (2 ед.) в английской культуре ассоциируется с мрачными и зловещими символами. В кельтской мифологии это дерево связано с преисподней и смертью, что отразилось в использовании вяза для изготовления гробов. Такое отношение подтверждается паремиями *elm hateth man, and waiteth* (‘вяз ненавидит человека и ждет’) и *every elm has its man* ‘на каждого найдется свой вяз’ [OSDCE].

Rowan ‘рябина’ (3 ед.), напротив, известна как дерево-оберег. Согласно британскому фольклору, рябина защищает от колдовства и злых сил, а ее кора и ягоды использовались в качестве амулетов. Это отражено в таких пословицах и поговорках, как *if your whipstick's made of rowan, you may ride your nag through any town* ‘если твой кнут сделан из рябины, ты сможешь проехать на своей лошади по любому городу’ и *woe to the lad without a rowan-tree gall* ‘горе тому, у кого нет ягоды рябины’ [OSDCE].

Компонент *apple tree* ‘яблоня’ в пословице *the apple never falls far from the tree* ‘яблоко от яблони недалеко падает’ служит для определения сходства между родителями и их детьми, указывая на наследуемые черты характера и/или привычки. Данная ПЕ используется для описания ситуации, когда поведение или качества ребенка напоминают родителей и могут, в зависимости от контекста, оцениваться как положительно, так и отрицательно [LDOCE].

2.3. ФЕ и ПЕ с компонентом «деревья» в русском языке

Частотность упоминания деревьев в русских ФЕ и ПЕ соотносится с особенностями флоры России. В данном языке зафиксированы как ФЕ/ПЕ с лексемой *дерево*, так и с лексемами, обозначающие отдельные части деревьев, а также названия конкретных сортов (см. табл. 3).

Таблица 3. ФЕ и ПЕ с компонентом *деревья* в русском языке

№ п/п	Лексема	Количество единиц
1.	<i>осина</i>	5
2.	<i>береза</i>	4
3.	<i>сосна, ель</i>	4
4.	<i>дуб</i>	3
5.	<i>дерево</i>	3
6.	<i>лавр</i>	3
7.	<i>лист</i>	2
8.	<i>липа</i>	1
9.	<i>пальма</i>	1
10.	<i>каштан</i>	1
Всего:		27

Наиболее часто в русских фразеологизмах и поговорках встречается лексема *осина* (5 ед.), что объясняется её широким распространением на территории России. Образ осины ассоциируется с представлением о трусости (*дрожать как осиновый лист* ‘сильно замерзнуть; трястись от страха’ [Ефремова, 2000: 112]).

Кроме того, осина в русском языке связана с представлением о гибели. Так, фразеологизм *вбивать (вбить) осиновый кол* (‘окончательно избавляться от кого-либо или чего-либо, уничтожать, истреблять’), имеет корни в древнеславянских верованиях. Согласно традиции, осиновый кол вбивали в могилу колдунов, чтобы они не смогли вернуться из царства мёртвых. Таким образом, ФЕ с компонентом *осина* несут отрицательную оценку.

Семантический анализ показывает, что некоторые ФЕ и ПЕ с компонентом *дерево* (3 ед.) описывают черты характера, внешние или физические данные человека через метафорическое сравнение *дерево держится корнями, а человек – друзьями*. Данная поговорка подчёркивает важность опоры и поддержки как для природы, так и для человека.

Пословица *Каково дерево, таков и клин, каков батька, таков и сын* иллюстрирует идею преемственности качеств и свойств между родителями и их детьми [Даль, 2003: 215].

Поговорка *гни дерево, пока гнется, учи дитя, пока слушается* отражает важность своевременного воспитания и обучения детей.

В современных фразеологических словарях зафиксированы устойчивые выражения, включающие лексему *береза* (4 ед.), которая выражает сильное чувство и бесконечную преданность, например: *любить до самой березки*, т.е. любить до смерти. В то же время образ березки ассоциируется с глупостью человека: *пень берёзовый* [Ожегов, 2006: 342].

Для ФЕ и ПЕ с компонентом *дуб* характерна как положительная, так и отрицательная оценочная коннотация. В структуре русских ФЕ и ПЕ встречается лексема *дуб* (3 ед.), данное дерево почитается у славянских народов. Оно является символом мужественности: *крепкий, как дуб* (о здоровом, сильном человеке).

Однако дуб также используется для выражения глупости: *дубина стоеросовая* [Молотков, 1987: 211]. С русским обрядом захоронения под дубом связано выражение *дать дуба* ‘умереть’ [Степанова, 2016: 224].

В русской фразеологии содержатся ФЕ и ПЕ с наименованиями деревьев *сосна, ель* (4 ед.):

Так, выражение *заблудиться в трёх соснах* ‘Не ориентироваться, не разбираться в простом’ восходит к старинному народному анекдоту о пошехонцах, отправившихся

путешествовать, но заблудившихся, едва дойдя до трех сосен.

Следующее устойчивое выражение *с бору да с сосенки; с бору по сосенке набирать (набрать)* ‘случайно, отовсюду понемногу’ указывает на сбор разрозненных элементов из различных источников, без особой системы или плана.

Согласно фразеологическому словарю современного русского языка Ю. А. Ларионовой, *ель* имеет отрицательную оценку (*голова еловая* ‘глупый, бестолковый человек’ [Ларионова, 2014: 113]).

Фразеологизм *ёлки-палки (ёлки зелёные)* используется в русском языке как эмоциональное выражение, передающее недоумение, удивление, раздражение или восхищение, характер оценки (положительный или отрицательный) зависит от контекста.

Важную роль в жизни русского человека играет *липа*. Значение фразеологизма *обдирать как липку* ‘отбирать всё дочиستا, грабить кого-либо’ описано во фразеологическом словаре современного русского языка Ю. А. Ларионовой следующим образом: «Происхождение этого выражения связано с растительным миром России. Под верхним слоем коры у липы находится так называемое лыко, которое крестьяне обдирали и использовали для изготовления лукошек, лаптей, мочалок для бани. Для этого использовались в основном молодые липы, которые потом оставались посреди леса» [Ларионова, 2014: 326].

Лексема *лист* (2 ед.) употребляется для передачи нечестных намерений, назойливости человека и встречается в составе следующих ФЕ: *фиговый листок* ‘лицемерная маскировка подлинных намерений, обычно предосудительных’; *как (будто, словно, точно) банный лист* ‘надоедливо’.

Символом победы является *лавр* (3 ед.). *Пожинать (пожать) лавры чьи, кого* ‘пользоваться результатами признанных достижений’ значит бороться за лавровый венок, побеждать и пользоваться всеми преимуществами, которые он приносит.

Лексема *пальма* выражает полнейшее превосходство, лидирующую позицию относительно других (*пальма первенства; отбивать (отбить), отдавать (отдать) пальму первенства* ‘явное превосходство, преимущество в чем-либо’ [Жуков, 1986: 102]), а компонент *каштан* указывает на безвозмездно выполненную трудную работу.

3. Выводы

Большинство ФЕ и ПЕ с компонентом «*деревья*» выполняют в сопоставляемых языках не столько номинативную, сколько оценочную функцию, природа которой заключается в отрицательной или положительной квалификации той или иной манеры поведения человека, его образа жизни или результата деятельности. ФЕ и ПЕ

с компонентом «деревья» формируются на базе общеупотребительной лексики, которая и привносит семантику оценочности.

При этом ФЕ / ПЕ с компонентом *дерево* в разных лингвокультурах передают универсальные идеи наследственности и человеческой природы (нем. *wie der Baum, so die Frucht* 'каково дерево, таков и плод', русск. *как дерево, таков и клин, каков батька, таков и сын*), процветания (англ. *flourish like a bay tree* 'процветать, успешно развиваться').

В структуре устойчивых выражений немецкого, английского и русского языков часто встречаются лексемы *дерево / der Baum / tree* и *дуб / die Eiche / oak*, обладающие как позитивной, так и негативной оценочной коннотацией. При этом аксиологическая семантика данных лексем обнаруживает как черты сходства, так и различия.

В немецкой фразеологии и паремиологии *дуб* является олицетворением силы и мощи (*von einem Streiche fällt keine Eiche* 'от одного удара топором ни один дуб не свалится'), в русской – используется для характеристики глупого человека (*дуб дубом, с дуба рухнуть*), а в английской фразеологии является символом прочности и устойчивости (*great oaks from little acorns grow* 'большое вырастает из малого'), а также мужества и отваги (*a heart of oak* 'храбрый, мужественный человек').

Только в структуре немецких ФЕ и ПЕ отмечены компоненты *die Pinie* 'пиния' и *die Akazie* 'акация', связанные с раздражением и разочарованием человека; лишь в составе английских ФЕ и ПЕ встречается наименование дерева *rowan* 'рябина', которая ассоциируется с защитой от зла, *elm* 'вяз', символизирующий смерть, зловещие силы; только в русском фразеологическом фонде отмечены наименования деревьев *осина*, символизирующая трусость и *липа*, связанная с обманом.

Для менталитета русского народа свойственно использование определенного вида дерева для характеристики отрицательных качеств человека, в частности: глупости (*балда осиновая, пень берёзовый*), трусости (*дрожать, как осинный лист*).

Перспективным представляется исследование ФЕ и ПЕ с другими растительными компонентами на материале разноструктурных языков для выявления особенностей их аксиологической семантики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемова А. Ф. Коннотативный аспект семантики фразеологических единиц // Актуальные проблемы современной семасиологии. Ленинград: РГПУ, 1991. С. 12-21.
2. Басиров Ш. Р., Яненко І. В. Структура і семантика флоронімів у різноструктурних мовах. Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2014. 323 с. (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження; Т. 11).

3. Басыров Ш. Р. Флористические метафоры и метонимии // Метафоры и метонимии в разноструктурных языках. Донецк: ДонНУ, 2019. С. 59-75.
4. Белая Е. Н. Национально-культурная специфика английских, французских и русских фразеологических единиц с компонентом «дерево» и названий деревьев // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2017. № 4 (30). С. 34-41.
5. Волобуева О. Н. Оценочный компонент в семантической структуре фразеологизмов интеллектуальной сферы // Вестник Челябинского государственного университета. 2010. № 11 (192). Филология. Искусствоведение. Вып. 42. С. 38-41.
6. Жуков В. П. Русская фразеология. Москва: Высшая школа, 1986. 310 с.
7. Кашаева О. И. Некоторые аспекты изучения и употребления фразеологизмов в немецком и русском языках // Молодой ученый. 2016. № 3 (107). С. 1083-1086.
8. Кудрявцева Н. Б. Национально-культурный компонент семантики номинаций-фитонимов // Диалоги без границ: язык, культура, карьера. Белгород, 2017. С. 75-78.
9. Москвичева Е. А. Специфика проявления оценки во фразеологических единицах // Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота, 2008. № 2 (9): в 3-х ч. Ч. II. С. 109-112.
10. Писарская Т. Р., Якименко Н. Е. Паремии с компонентом-фитонимом как объект лингвокультурологического описания // Новое в лингвистике и методике преподавания иностранных и русского языков. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГЭУ, 2017. С. 88-92.
11. Поломошнов Л. А. Фразеологические единицы с фитонимическим компонентом английского языка // Вестник Донского государственного аграрного университета. 2016. № 2. С. 94-101.
12. Степанов Ю. С. Французская стилистика. Москва, 1965. 120 с.
13. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. Москва: Языки русской культуры, 1996. 288 с.
14. Шумбасова С. С. Грамматическое структурирование фразеологизмов современного английского языка с компонентом-фитонимом // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Лингвистика». Москва: Изд-во МГОУ. 2011. № 1. С. 85-92.
15. Шустова С. В., Бессонова Е. М., Назаренко Е. Н. Фразеологизмы с компонентом фитонимом в немецком и русском языках // Гуманитарные исследования. История и филология. 2023. № 9. С. 32-42.
16. Яхина А. М. Оценочность как компонент значения фразеологических единиц в русском, английском и татарском языках: на материале глагольных ФЕ, обозначающих поведение человека: дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.20. Казань, 2008. 226 с.
17. Fleischer W. Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: Bibliographisches Institut Leipzig, 1982. 250 S.
18. Schemann H. Deutsche Idiomatik: Die deutschen Redewendungen im Kontext. Berlin: Boston: De Gruyter. 2011. 1037 S.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бинович Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь. Москва: Аквариум, 1995. 773 с.
2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва, 2003. 688 с.
3. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. Москва: Русский язык, 2000. Т. 2. 1209 с.
4. Ларионова Ю. А. Фразеологический словарь современного русского языка. Москва: Аделант, 2014. 512 с.
5. Молотков А. И. Фразеологический словарь русского языка. Москва: Советская энциклопедия, 1987. 543 с.
6. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. Москва: ООО «ИТИ Технологии», 2006. 944 с.

7. Степанова М. И. Фразеологический словарь русского языка. Санкт-Петербург: Виктория Плюс, 2016. 608 с.

8. Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Stuttgart, 2002. 1037 S. [Duden].

9. Hornby A. S. Oxford Student's Dictionary of Current English. 1984. 770 p. [OSDCE].

10. Longman Dictionary of Contemporary English. 1992. 1668 p. [LDOCE].

REFERENCES

1. Artemova, A. F. (1991). Konnotativnyy aspekt semantiki frazeologicheskikh edinit [The connotative aspect of the semantics of phraseological units]. In *Aktualnye problemy sovremennoy semasiologii*. Leningrad: RGPU. Pp.12-21. (In Russ.).

2. Basirov, Sh. R., Yanenko, I. V. (2014). Struktura i semantika floronimiv u riznostrukturnykh movakh [Structure and semantics of flonyms in multistructural languages]. Donetsk: Vid-vo «Noulidzh» (donetske viddilennya). (Typologichni, zistavni, diakhronichni doslidzhennya; T. 11). (In Ukr.).

3. Basyrov, Sh. R. (2019). Floristicheskie metafory i metonimii [Floral metaphors and metonymies]. In *Metafory i metonimii v raznostrukturnykh yazykakh*. Donetsk: DonNU. Pp. 59-75. (In Russ.).

4. Belaya, E. N. (2017). Natsionalno-kulturnaya spetsifika angliyskikh, franzuzskikh i russkikh frazeologicheskikh edinit s komponentom «derevo» i nazvaniy derevev [National and cultural specifics of English, French, and Russian phraseological units with the «tree» component and tree names]. In *Nauka o cheloveke: gumanitarnye issledovaniya*. No 4 (30). Pp. 34-41. (In Russ.).

5. Volobueva, O. N. (2010). Otsenochnyy komponent v semanticheskoy strukture frazeologizmov intellektualnoy sfery [The evaluative component in the semantic structure of phraseological units of the intellectual sphere]. In *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. No 11 (192). Filologiya. Iskusstvovedenie. Iss. 42. Pp. 38-41. (In Russ.).

6. Zhukov, V. P. (1986). *Russkaya frazeologiya* [Russian phraseology]. Moskva: Vysshaya shkola. (In Russ.).

7. Kashaeva, O. I. (2016). Nekotorye aspekty izucheniya i upotrebleniya frazeologizmov v nemetskom i russkom yazykakh [Some aspects of the study and use of phraseological units in German and Russian]. In *Molodoy uchenyy*. No 3 (107). Pp. 1083-1086. (In Russ.).

8. Kudryavtseva, N. B. (2017). Natsionalno-kulturnyy komponent semantiki nominatsiy-fitonimov [The national-cultural component of the semantics of phytonymous nominations]. In *Dialogi bez granits: yazyk, kultura, karera*. Belgorod. Pp. 75-78. (In Russ.).

9. Moskvicheva, E. A. (2008). Spetsifika proyavleniya otsenki vo frazeologicheskikh edinitakh [The specifics of the expression of evaluation in phraseological units]. In *Almanakh sovremennoy nauki i obrazovaniya*. Tambov: Gramota. No 2 (9): v 3-kh ch. Ch. II. Pp. 109-112. (In Russ.).

10. Pisarskaya, T. R., Yakimenko, N. E. (2017). Paremii s komponentom-fitonimom kak obekt lingvokulturologicheskogo opisaniya [Paremas with a phytonym component as an object of linguistic and cultural description]. In *Novoe v lingvistike i metodike prepodavaniya inostrannykh i russkogo yazykov*. Sankt-Peterburg: Izd-vo SPbGEU. Pp. 88-92. (In Russ.).

11. Polomoshnov, L. A. (2016). Frazeologicheskie edinity s fitonimicheskim komponentom angliyskogo yazyka [Phraseological units with a phytonymic component of the English language]. In *Vestnik Donskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*. No 2. Pp. 94-101. (In Russ.).

12. Stepanov, Yu. S. (1965). *Frantsuzskaya stilistika* [French style]. Moskva. (In Russ.).

13. Teliya, V. N. (1996). *Russkaya frazeologiya. Semanticheskii, pragmaticheskii i lingvokulturologicheskii aspekty* [Russian phraseology. Semantic, pragmatic and linguocultural aspects]. Moskva: Yazyki russkoy kultury. (In Russ.).

14. Shumbasova, S. S. (2011). Grammaticheskoe strukturirovanie frazeologizmov sovremenno angliyskogo yazyka s komponentom-fitonimom [Grammatical structuring of

phraseological units of modern English with a phytonym component]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya «Lingvistika»*. Moskva: Izd-vo MGOU. No 1. Pp. 85-92. (In Russ.).

15. Shustova, S. V., Bessonova, E. M., Nazarenko, E. N. (2023). Frazеологизмы s komponentom fitonimom v nemetskom i russkom yazykakh [Grammatical structuring of phraseological units of modern English with a phytonym component]. In *Gumanitarnye issledovaniya. Istoriya i filologiya*. No 9. Pp. 32-42. (In Russ.).

16. Yakhina, A. M. (2008). *Otsenochnost kak komponent znacheniya frazeologicheskikh edinit v russkom, angliyskom i tatarskom yazykakh: na materiale glagolnykh FE, oboznachayushchikh povedenie cheloveka* [Evaluative value as a component of the meaning of phraseological units in Russian, English and Tatar: based on the material of verbal phrases denoting human behavior]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.20. Kazan. (In Russ.).

17. Fleischer, W. (1982). *Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache*. Leipzig: Bibliographisches Institut Leipzig.

18. Schemann, H. (2011). *Deutsche Idiomatik: Die deutschen Redewendungen im Kontext*. Berlin: Boston: De Gruyter.

LEXICOGRAPHICAL SOURCES

1. Binovich, L. Ye. (1995). *Nemetsko-russkiy frazeologicheskii slovar* [German-Russian phraseological dictionary]. Moskva: Akvarium. (In Russ.).

2. Dal, V. I. (2003). *Tolkovyy slovar zhivogo velikoruskogo yazyka* [Explanatory dictionary of the living Great Russian language]. Moskva. (In Russ.).

3. Efremova, T. F. (2000). *Novyy slovar russkogo yazyka. Tolkovo-slovoobrazovatelnyy* [A new dictionary of the Russian language. Explanatory and word-forming]. Moskva: Russkiy yazyk. (In Russ.).

4. Larionova, Yu. A. (2014). *Frazeologicheskii slovar sovremennogo russkogo yazyka* [Phraseological dictionary of modern Russian language]. Moskva: Adelant. (In Russ.).

5. Molotkov, A. I. (1987). *Frazeologicheskii slovar russkogo yazyka* [Phraseological dictionary of the Russian language]. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya. (In Russ.).

6. Ozhegov, S. I., Shvedova, N. Yu. (2006). *Tolkovyy slovar russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language]. Moskva: OOO «ITI Tekhnologii». (In Russ.).

7. Stepanova, M. I. (2016). *Frazeologicheskii slovar russkogo yazyka* [Phraseological dictionary of the Russian language]. Sankt-Peterburg: Viktoriya Pljus. (In Russ.).

8. *Duden. Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik*. Stuttgart, 2002.

9. Hornby, A. S. (1984). *Oxford Student's Dictionary of Current English*.

10. *Longman Dictionary of Contemporary English*. 1992.

Ус Юлия Николаевна – кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры германской филологии (e-mail: iuliia.us@mail.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Us Yuliia N. – Candidate of Philology, Associate Professor of Department of Germanic Philology (e-mail: iuliia.us@mail.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Заякина Валерия Владиславовна – студент магистратуры кафедры германской филологии (e-mail: valeriya.zayakina@mail.ru) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Zayakina Valeriya V. – Master's Degree Student of the Department of Germanic Philology (e-mail: valeriya.zayakina@mail.ru) Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24, Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 27 января 2025 г.